

УДК 339.5

Титор Володимир ЙосиповичВикладач кафедри податків та фіскальної політики
Тернопільського національного економічного університету*Наукові інтереси: митна політика, митний контроль,
митне оформлення, митні ризики.*

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

***Анотація.** У статті розкрито теоретичні та організаційні аспекти митного оформлення товарів та транспортних засобів. Висвітлено специфіку митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу. Зазначено особливості митного оформлення та пропуску через митний кордон транспортних засобів. Проаналізовано динаміку надходжень митних платежів до Державного бюджету України. Встановлено, що найбільший вплив на зростання надходжень мали активізація імпортерів сільськогосподарської техніки, ввезення транспортних засобів, у тому числі легкових автомобілів, громадянами. Проведено моніторинг митного оформлення легкових автомобілів у регіональному аспекті. Досліджено контрольні заходи протидії митним правопорушенням під час імпорту транспортних засобів. Систематизовано ефекти від оптимізації митного контролю та митного оформлення транспортних засобів в Україні. Наголошено, що митними органами в Україні для спрощення митних процедур та митних формальностей необхідно комплексніше запроваджувати електронне декларування, що значно зменшить вартість митного оформлення та посилить ефективність митного контролю.*

***Ключові слова:** митна політика, митний ризик, управління ризиками, профілювання ризиків, митний огляд, митний контроль.*

Tytor V.Y.

CUSTOMS CONTROL AND CUSTOMS CLEARANCE OF VEHICLES

***Annotation.** The article deals with theoretical and organizational aspects of customs clearance of goods and vehicles. The specifics of customs clearance of individual goods imported by citizens into the customs territory of Ukraine for free circulation are highlighted. The features of customs clearance and crossing of the customs border of vehicles are specified. The dynamics of customs payments to the State Budget of Ukraine is analyzed. It was found that the most significant impact on the increase in revenues had the activation of importers of agricultural machinery, the import of vehicles, including cars, by citizens. The customs clearance of passenger cars in the regional aspect was monitored. Control measures of counteracting customs offense during import of vehicles are investigated. The effects of optimization of customs control and customs clearance of vehicles in Ukraine have been systematized. It is emphasized that the customs authorities in Ukraine need to introduce electronic declarations more comprehensively in order to simplify customs procedures and customs formalities, which will significantly reduce the cost of customs clearance*

and increase the effectiveness of customs control.

Key words: *customs policy, customs control, customs clearance, customs risk, vehicles, imports, foreign trade.*

Постановки проблеми. В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні, глобалізації фінансово-економічних відносин, а також інтеграції української економіки до світової економічної та митної системи, проблема організації та проведення митного контролю за переміщенням транспортних засобів в Україні набула особливої актуальності. Відтак, виникає низка завдань, що потребують нагального вирішення та додаткового обґрунтування. Одним із головних питань є наближення митного законодавства до міжнародних норм, правил та стандартів, у тому числі визначення рівня довіри митного органу до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких митними органами можуть бути встановлені форми й обсяги митного контролю, які сприятимуть спрощенню та прискоренню митних процедур.

Високий рівень гармонізації та уніфікації процедур митного контролю та митного оформлення є ключовим фактором, що сприяє ефективному включенню держави у світогосподарські зв'язки, забезпечує належні умови для учасників зовнішньоекономічної діяльності, підвищує якість митних послуг в процесі переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Аналіз наукових досліджень. Вагомий внесок у створення наукового підґрунтя здійснення митного контролю та митного оформлення у контексті реалізації економічних і фіскальних інтересів держави зробили такі науковці: І. Бережнюк, М. Білуха, О. Годованець, О. Гончарук, Л. Грицина, Ю. Гупанова, А. Єршов, В. Мартинюк, Т. Микитенко, П. Пашко, Я. Пухальська та інші.

Проте дослідження науковців розкривають загальні питання організації та визначають проблемні аспекти у здійсненні митного контролю в умовах спрощення митних процедур. Потребує поглиблення проблематика ефективного здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів в умовах підвищення динаміки імпорту легкових автомобілів в Україну.

Метою статті виступає систематизація шляхів удосконалення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Митний контроль як важливий функціональний складник митної системи реалізується органами ДФС України на етапі переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, здійснення митних процедур щодо об'єктів контролю у процесі їх випуску у вільний обіг на митну територію країни і реалізація контрольно-перевірочних заходів після випуску товарів у вільний обіг. Під митний контроль підпадають усі товари, які переміщуються через кордон для забезпечення не тільки економічних інтересів і безпеки держави, але й захисту споживачів від контрафактної продукції та унеможливлення здійснення митного комерційного шахрайства.

Вагоме значення у забезпеченні фінансового та регулятивного потенціалу економічних інструментів захисту національних товаровиробників і процесу залучення економіки країни до світового економічного простору відіграють функціональні складники митної системи – митний контроль та митне оформлення товарів. Ці два поняття є нероздільними і використовуються в митному законодавстві практично всіх країн світу. Митне оформлення товарів неможливе без проведення заходів митного контролю, дію яких направлено на виявлення ознак, що вказують на склад митних правопорушень адміністративного та фінансового характеру, а форми митного контролю дають змогу виявляти, попереджувати та

усувати порушення, забезпечуючи інтереси держави та національних товаровиробників [1, с. 161].

Головною функцією митного оформлення є закріплення дій юридичного характеру, які було вчинено щодо переміщуваних товарів і транспортних засобів через митний кордон. Митне оформлення виступає необхідною умовою для включення у внутрішній товарообіг товарів, що переміщуються через митний кордон, у зв'язку з наданням особливого статусу та застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання.

Митне оформлення починається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, або, у випадку електронної декларації, з моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до закону замінює митну декларацію.

Процедури митного оформлення не можуть здійснюватися без особи, яка виступає як уповноважена особа, для здійснення митного оформлення товарів у заявлених режимах. Такими особами є декларанти, які можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів і ТЗ, які їм надаються для такого оформлення. У разі застосування такої форми митного контролю як огляд і переогляд товарів і ТЗ присутність декларантів під час митного оформлення є обов'язковою [2].

Специфіка митного оформлення окремих товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу, визначена в ст. 377 МКУ. Зокрема:

1. Товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України або надходженні на митну територію України на адресу громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного обігу, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України;

2. ТЗ, ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу, підлягають обов'язковій сертифікації у випадках, встановлених законом для підприємств. Документи, що підтверджують відповідність ТЗ вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення цих товарів з метою вільного обігу;

3. ТЗ, зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввезені в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку з цих органів;

4. ТЗ, ввезені громадянами на митну територію України для вільного обігу, підлягають обов'язковій сертифікації у випадках, встановлених законом для підприємств. Документи, що підтверджують відповідність ТЗ вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення цих товарів з метою вільного обігу;

5. З метою запобігання незаконному обігу ТЗ на території України між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує виконання державної політики у сфері державної митної справи, та державними органами з безпеки дорожнього руху, здійснюється автоматичний обмін інформацією про ТЗ, що перетинають державний кордон України, щодо митного оформлення та державної реєстрації таких ТЗ.

Відповідно до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:

- номер кузова (або номер для ідентифікації), шасі (рама) або двигун якого знищений, підроблений або не відповідає запису в реєстраційних документах;
- ввозиться в Україну громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в реєстраційних органах країни купівлі чи іншої країни;
- ввозяться в Україну для вільного обігу і за які не сплачуються податки та збори, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України;
- ввезення якого в Україну заборонено відповідно до законодавства або на який немає документів, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (включаючи право розпорядження);
- знятий з обліку, ввозиться для транзитних цілей і на який не оформлено гарантії доставки ТЗ до митного органу призначення.

У разі ознак порушення митних правил посадова особа митного органу, що здійснює митний контроль і митне оформлення ТЗ, здійснює примусові заходи відповідно до законодавства України з питань митної справи [3].

В контексті зазначеного слід наголосити, що однією з форм діяльності митних органів є контрольна діяльність, яка полягає у спостереженні та перевірці відповідності виконання та дотримання громадянами та суб'єктами господарювання норм митного законодавства. У процесі здійснення контрольної діяльності митні органи: здійснюють нагляд за фактичною реалізацією громадянами і особами, які здійснюють операції, пов'язаних з переміщенням товарів і ТЗ через митний кордон; запобігають можливим митним правопорушенням у цій сфері; визначають заходи, спрямовані на усунення умов, які ускладнюють реалізацію громадянами та суб'єктами господарювання своїх прав та умов, що сприяють вчиненню правопорушень; у разі виявлення факту митного правопорушення вживають заходи щодо його припинення.

Метою діяльності митних органів щодо контролю є, з одного боку, створення найбільш сприятливих умов для реалізації норм митного законодавства в поведінці, діяльності громадян і суб'єктів господарювання, забезпечення ефективності правового регулювання суспільних відносин у митній сфері, а з іншого – захист економічних інтересів держави, законності і правопорядку в митно-правовій сфері.

Однією з головних функцій митних органів є повне та своєчасне перерахування митних платежів до Державного бюджету України. Тому особливого значення набуває правильність нарахування митних платежів, повнота та своєчасність їх сплати, а також контроль митними органами щодо надходжень податків і зборів від переміщення ТЗ до скарбниці держави. Аналізуючи діяльність митних органів щодо проведення контрольної діяльності розглянемо динаміку надходження митних платежів до Державного бюджету України (див. рис. 1).

У 2016 році митні органи забезпечили надходження доходів до Державного бюджету України у сумі 210 991,8 млн. грн. У 2017 році цей показник становив 284 973,2 млн. грн. Сума доходів бюджету, що забезпечена митними органами України у 2018 році, перевищує показник 2017 року в 1,18 рази і становить 336 626,0 млн. грн.

Аналізуючи діяльність Тернопільської митниці ДФС щодо забезпечення надходження митних платежів слід зазначити, що впродовж січня-грудня 2018 року митниця до Державного бюджету України перерахувала 1555,2 млн. гривень. Порівняно з 2017 роком надходження зросли на 336,8 млн. грн. або на 28%.

Рис. 1. Динаміка надходжень митних платежів до Державного бюджету України за 2016-2018 рр., млн. грн.

Джерело: складено на основі [4].

Суттєвий темп приросту від податку на додану вартість, акцизного податку та плати за здійснення митних формальностей. Так, 2018 року надійшло 1332,2 млн. грн. податку на додану вартість, що на 287 млн. грн. або на 27 % більше, ніж у 2017 році. Сплачено 64,8 млн. грн. акцизного податку, що на 27,8 млн. грн. або на 82,6 % більше, ніж позаторік. Більш ніж вдвічі спрямовано коштів від плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень: 6,6 млн. грн. у 2018 році проти 2,8 млн. грн. у 2017 році.

Найбільший вплив на зростання надходжень мали активізація імпортерів сільськогосподарської техніки, ввезення транспортних засобів, у тому числі легкових автомобілів, громадянами. Так, при ввезенні сільськогосподарської техніки та частин до неї сплачено понад 293,4 млн. грн., що становить 19 % від нарахованої суми податків. При ввезенні транспортних засобів у січні-грудні 2018 року громадяни сплатили 265,4 млн. грн. або 17 % від мобілізованої митницею суми платежів.

Як бачимо, кожного року обсяги надходження митних платежів до Державного бюджету України зростають.

На прикладі Тернопільської митниці можна зробити аналіз оформлених транспортних засобів у 2016-2018 рр. (див. рис. 2).

Слід зазначити про збільшення митного оформлення легкових автомобілів. У 2018 році оформлено 3771 од. транспортних засобів, що на 1271 од. більше порівняно з 2017 роком (або в 1,51 рази).

Оформлено 571,5 тис. тонн вантажів (ІМ – 134,9 тис. тонн, ЕК – 436,6 тис. тонн), що на 35 тис. тонн (на 6,5%) більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року. В тому числі, оформлено на 3 тис. тонн більше імпортних вантажів та на 32 тис. тонн більше експортних.

Оформлено МД – 37 476 (ІМ – 24 632, ЕК – 12 837, ТР – 7), що на 27% більше за аналогічний період 2017 року.

У 2018 році коригування від роботи по контролю митної вартості легкових автомобілів становило 35,1 млн. грн. В 2017 році – 33,6 млн. грн. зріст на 1,5 млн. грн., або 4,5%.

Рис. 2. Оформлення легкових автомобілів Тернопільською митницею ДФС у 2016-2018 роках, од.

Джерело: складено на основі [5].

Проведення митних формальностей у всіх випадках здійснювалось із залученням відділу адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання. Декларантам надсилався запит додаткових документів відповідно до частини 3 ст. 53 МКУ, митна вартість визнавалась на підставі подання додаткових документів. За результатами опрацювання додаткових документів:

- у 14 випадках було винесено рішення про коригування митної вартості. Економічний ефект за вказаними рішеннями становив 548,4 тис. грн.;
- у 3 випадках документи направлено до уповноважених органів іноземних держав для перевірки їх автентичності.

В інших випадках вартість визнано на підставі поданих основних та додаткових документів.

Протягом 2018 року рішення про коригування митної вартості не оскаржувались ні в адміністративному, ні в судовому порядку.

Протягом 12 місяців 2018 року:

- опрацьовано і знято з контролю 17 277 документів контролю за переміщенням товарів.
- в місяця доставки прибув 9 941 транспортний засіб для митного оформлення товарів (ІМ – 9 442; ЕК – 499).
- факти непостачання товарів в митниці призначення відсутні.

Направлено в інші митниці ДФС 12783 митних декларацій (ЕК – 12777; ТР – 6). Протягом 12 місяців 2018 року оформлено 19 379 МД за принципом «єдиного вікна» – 92,0 % від загальної кількості оформлених МД.

Також ефективно проводилась робота з забезпечення дотримання часових нормативів митного оформлення. Митним кодексом України встановлена норма щодо строку митного оформлення – протягом 4-х робочих годин з моменту пред'явлення митному органу товарів, транспортних засобів та подання митної декларації. Водночас, завдяки комплексу проведених Тернопільською митницею ДФС протягом 2018 року заходів організаційного характеру, час митного оформлення митної декларації був менший встановленого нормативу. Так, середній час оформлення однієї митної декларації склав 110 хв. (експортної – 53 хв.; імпоротної – 161 хв.) [5].

Таким чином, при митному контролі на внутрішній митниці можна виділити додаткові ризики щодо повноти сплати податків і відповідності національним стандартам. Відомо, що ухилення від сплати податків є найпоширенішим способом шахрайства, тому на даному етапі до об'єктів аналізу ризиків можуть входити код і митна вартість товару, країна походження ТЗ. Під ризиками щодо відповідності національним стандартам можна також розуміти ризики стосовно якісних характеристик товару, його маркування і пакування [6].

Разом з тим переміщення товарів, наприклад, між продавцем і покупцем, здійснюється за рахунок використання ТЗ. Особливості транспортування тим чи іншим видом транспорту регулюються міжнародними угодами, які, крім процедур переміщення, визначають основні транспортні документи, що підтверджують укладення угоди щодо такого перевезення.

Для прикладу варто розглянути систему митного оформлення ТЗ, що діє в Гонконзі. В цій країні контроль за процесом імпорту та реєстрації ТЗ здійснюється одночасно трьома органами: Митна та акцизна служба, Департамент охорони навколишнього середовища та Департамент транспорту Гонконгу [7].

Сама процедура митного оформлення імпортованого ТЗ включає декілька етапів:

1) Перед відправкою автомобіля до Гонконгу необхідно отримати дозвіл від Департаменту охорони навколишнього середовища, який підтверджує, що ТЗ повністю відповідає стандартам щодо викидів та шумового забруднення.

2) Протягом 14 днів з моменту ввезення імпортер повинен надати Митній та акцизній службі точне та повне декларування ТЗ. Крім того, протягом 30 днів з моменту імпорту ТЗ, імпортер повинен заповнити форму «Імпортне відшкодування (Import Return)».

3) Після прибуття імпортного автомобіля до Гонконгу необхідно звернутися до Центру експертизи ТЗ для здійснення перевірки автомобіля.

4) Наступним кроком є подання заявки на першу реєстрацію автомобіля, сплата першого реєстраційного податку та реєстраційного внеску за реєстрацію ТЗ, оплата ліцензійного платежу за автомобіль і отримання ліцензії від Фонду допомоги жертвам дорожньо-транспортних пригод. Варто зауважити, що ТЗ, що імпортується до Гонконгу, не підлягають сплаті мита, але ставки реєстраційного податку досить високі. Таким чином, при імпорті автомобілів для приватного використання з перших 150,000 дол. США оподаткованої вартості потрібно сплатити 40% податку; з наступних 150,000 дол. США – 75%; за наступні 200,000 дол. США – 100%; від решти вартості – 115% [8].

У багатьох країнах існує практика сплати великої кількості додаткових відмінних від мита, платежів при ввезенні та реєстрації транспортного засобу. Проте, основним обмеженням імпорту є необхідність довести, що імпортований автомобіль відповідає місцевим правилам і нормам.

Одним з головних завдань митних органів України найближчим часом є створення митної служби європейського стандарту, перехід на міжнародні принципи проведення митного контролю. У сучасних умовах економічного розвитку митні органи повинні зосередитися на співпраці з суб'єктами ЗЕД, з метою покращення митного контролю, шляхом спрощення та

гармонізації відповідних процедур для забезпечення прозорості, послідовності, логічності та прогнозованості діяльності суб'єктів ЗЕД [9, с. 79].

Слід підкреслити, що митними органами України для спрощення митних процедур та митних формальностей, активно впроваджують електронне декларування, що значно скорочує вартість митного оформлення та час оформлення. Подальший розвиток системи «Електронна митниця» потрібно здійснювати із урахуванням досвіду впровадження електронних систем іншими розвинутими країнами, у тому числі країнами-членами ЄС. Інформатизація митної справи відповідає як інтересам суб'єктів господарювання, так і інтересам держави. Ефекти від оптимізації митного контролю та митного оформлення ТЗ полягатимуть в наступному:

- оптимізація часу на митні процедури;
- подальша автоматизація процедур митного контролю та оформлення;
- взаємодія з інформаційними системами різних установ та державних організацій України та світу;
- розвиток міжнародного митного співробітництва у галузі експорту, імпорту та транзиту ТЗ;
- збільшення митних надходжень до Державного бюджету України;
- посилення регулюючої функції митної політики України тощо.

Ще одним шляхом вдосконалення процедур митного контролю, поряд із електронним декларуванням, є спрощення процедур, необхідних для митного оформлення. Скорочення переліку документів, необхідних для митного контролю, означає можливість виведення їх за межі митного оформлення. Результатом таких дій має стати прискорення митних процедур, зокрема, у пунктах пропуску на митному кордоні, зменшення затримок і простоїв товарів, що прискорить процес наповнення державного бюджету [10, с. 304].

З метою сприяння зовнішній торгівлі та збільшенню товарообігу митні органи спрощують процедури митного контролю при митному оформленні на кордоні. Однак, така оптимізація митних процедур не повинна здійснюватись за рахунок обмеження контрольних заходів. Тому зростає роль пост-аудиту в діяльності митних органів.

Висновки. Митний контроль і митне оформлення настільки взаємопов'язані між собою, що розділити ці поняття практично неможливо. Процедура митного оформлення веде до тієї чи іншої форми митного контролю. Провівши порівняльний аналіз ефективності роботи ДФС України, та, зокрема, Тернопільської митниці ДФС, з метою забезпечення надходження митних платежів від переміщення ТЗ до державного бюджету, можна зробити висновок, що кількість імпортованих ТЗ з кожним роком збільшується, а отже, зростають митні платежі, які підлягають сплаті. Такий момент досить позитивний зі сторони наповнення державної скарбниці, однак з іншої сторони – існують митні ризики пов'язані з небажанням або відтермінуванням процедур розмитнення ТЗ ввезених в Україну, появляється так званий, анти фінансовий ефект. До того ж, зазнає негативного впливу рівень соціально-економічної безпеки держави. Тому держава має налагодити процес розмитнення «євроблях» найкращим чином вже у тактичній перспективі.

Поряд з цим слід зазначити, що митними органами в Україні для спрощення митних процедур та митних формальностей активно впроваджують електронне митне декларування, що значно зменшить вартість митного оформлення та посилить ефективність митного контролю. Водночас, слід констатувати, що Україна перебуває на етапі впровадження дієвого інституту пост-митного контролю. Саме тому перспективним є дослідження даного питання, яке має велике як практичне, так і наукове значення.

Бібліографічний список:

1. Годованець О.В. Митний контроль: сутність та економічний зміст. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки*. 2016. Вип. 20 (1). С. 159-163.
2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-17. Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 07.08.2019).
3. Закон України «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України» від 17.11.2005 № 1118. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0012810-13> (дата звернення: 07.08.2019).
4. Надходження податків і зборів. URL: <http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/nahodjennya-podatkov-i-zboriv--obov'яз/nahodjennya-podatkov-i-zboriv/>. (дата звернення: 10.08.2019).
5. Назва презентації. Тернопільська митниця ДФС. Підсумки роботи за 2018 рік. URL: <http://tr.sfs.gov.ua/diyalnist/plani-ta-zviti-roboti/> (дата звернення: 10.08.2019).
6. Особливості митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу. Вісник. URL: <http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5866> (дата звернення: 07.08.2019).
7. Грицина Л.А., Пухальська Я.П. Особливості митного оформлення імпортованих транспортних засобів у зарубіжних країнах. Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України : зб. тез наук.- практич. інтернет-конф. (м. Ірпінь – м. Хмельницький, 28 трав. – 11 черв. 2018 р. С. 17-20.
8. Guidelines for Importation and Registration of Motor Vehicle. URL: http://www.td.gov.hk/en/public_services/licences_and_permits/vehicle_first_registration/guidelines_for_importation_and_registration_of_mot/index.html. (дата звернення: 05.08.2019).
9. Беценко М.А., Толошняк В. Прагматизм здійснення митного контролю і митного оформлення транспортних засобів в Україні. *Економіка та митно-правові відносини*. 2019. № 9-10. С. 72-81.
10. Гончарук О.А. Особливості проведення і шляхи удосконалення митного пост-аудиту. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2011. № 3. С.303-305.